

MAMLAKATIMIZ REAL SEKTOR TARMOG'IDA KORXONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

Olimova Nodira Khamrakulovna-i.f.n. dotsent,
Abdurahimov Muhammad-yusuf Tohirjon o'g'li-magistr

Annotatsiya: Mamlakatimizning ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga qadam va qadam o'tishga asoslangan hozirgi siyosati korxonalar va tashkilotlar ishini samarali tashkil qilish va korxonalaridagi iqtisodiy munosabatlarni bozor iqtisodiyoti holatiga moslashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, real sektor, samaradorlik,

Yurtimizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirib kelinayotgan ishlar hozirgi kunda o'zining natijalarini ko'rsatmoqda. Istimol bozorlariga sifati yuqori bo'lgan, raqobatbardosh oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda va tarmoqlarda olib borilayotgan ishlar natijasida katta natijalarga erishilmoqda. Mamlakat iqtisodiyoti tarkibiy jihatdan o'zgartirilib, sanoat diversifikatsiya qilinayotgani tufayli yangi-yangi ishlab chiqarish tarmoqlariga asos solinyapti. Xususan, yuqori texnologiyalarga asoslangan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati mustaqillik yillarida yanada shakllanib, bugungi kunda iqtisodiyotimiz real sektorining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi¹.

Oziq-ovqat sanoati qisqa vaqt ichida iqtisodiyotimizning keng tarmoqli sohasiga aylanishi natijasida tizim korxonalari ichki bozorni yog'moy, qandolatchilik, chuqur qayta ishlangan meva-sabzavot, go'sht va sut mahsulotlari, shuningdek, chanqovbosdi ichimliklar bilan to'ldirishda yetakchi kuchga aylandi. Oziq-ovqat sanoati korxonalarining Avstriya, Germaniya, Xitoy, Koreya

¹ А.А.Исломов. Иқтисодийотнинг реал сектори тармоқларида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришларнинг миллий ва ҳудудий тараққиётга таъсири. “Ўзбекистон Республикаси озиқ-овқат саноатини барқарор ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини ошириш омиллари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани илмий мақолалар ва маърузалар тўплами, Т.: ТДИУ, 2016 йил 4 июнь - 400 б.

Respublikasi, Bolgariya, Litva, Polsha singari dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlarida ishlab chiqarilgan zamonaviy texnologik uskunalar bilan jihozlanishi natijasida oxirgi 20 yilda meva sharbatlari eksporti 2,5, boshqa oziq-ovqat mahsulotlari eksporti esa o'rtacha 3,5 barobar ko'paydi.

Oziq-ovqat tovarlari korxonalarini tarkibiy o'zgartirish, modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, muhandislik-kommunikatsiya va yo'l-transport infratuzilmasini rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish, shuningdek, tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish bo'yicha o'rta muddatli dasturlar ishlab chiqilib, tasdiqlandi. Ushbu dasturlarning amalga oshirilishi iqtisodiyotimizni yanada yuksaltirish, ishlab chiqarishni tarkibiy o'zgartirish va diversifikatsiya qilishni chuqurlashtirish, muhim sanoat tarmoqlarini rivojlantirishni yangi, yuqori bosqichga ko'tarish, zamonaviy va rivojlangan infratuzilmani shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish yangi ishlab chiqarish ob'yektlari va quvvatlarini ishga tushirish sanoatning yetakchi tarmoqlarini tarkibiy o'zgartirish hamda diversifikatsiya qilish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish imkonini berdi. Xususan, o'tgan yillarda sanoatning yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan tarmoqlarini jadal rivojlantirish ta'minlandi. Tabiiyki, ushbu o'zgarishlar yaqin kelajakda mamlakat sanoatlashuv darajasini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Har bir korxonada raqobatda kutilmagan tadbirlarni amalga oshirish natijasida biznes sohasida yangi rivojlanish yo'llari orta bormoqda. Istemolchilar va mahsulot yetkazib beruvchilar orasidagi munosabatlarni bozor tamoyillari orasida tartibga solishning bugungi bosqichida tovar ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqarish, sotish strategiyasini takomillashtirish, shuningdek marketing faoliyatini strategik rejalashtirish jarayonini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Albatta, oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini rivojlantirish masalalarini hal etishda faqat oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini kengaytirishning o'zigina yetarli emas. Bunda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning yuqori sifat darajasiga ega bo'lishi, istemolchilar talabiga mos kelishi, ekologik tozaligi, oziq-ovqat tovarlari marketingini tashkil etish juda muhim hisoblanadi.

Ayniqsa, bu muhim masala ishlab chiqarish va savdo korxonalari faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda oziq-ovqat sanoati mahsulotlarida sifat va sifatni boshqarish, bozorni o'rganish masalalariga bag'ishlangan marketing tadqiqotlari o'tkazilmaganligi, o'z navbatida, monografiyaning dolzarbligini belgilaydi.

Bugungi kunda mamlakatimizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xalqaro standartlar va xavfsizlik talablariga to'liq javob bermasligi, oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar va eksportyorlar orasida o'zaro munosabatlar to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi mamlakatning eksport salohiyatini oshirish va yangi bozorlarni ochishda to'sqinlik qilmoqda.

Hozirga qadar O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimi yaxlit shakllanmagan hamda yagona muvofiqlashtiruvchi organ mavjud emas edi, yagona oziq-ovqat xavfsizligi siyosatini amalga oshiradigan zamonaviy talablarga javob beradigan malakali kadrlar bilan esa to'liq ta'minlanmagan. Bu o'z navbatida, aholining oziq-ovqat xavfsizligiga xavf solmoqda va eksportyorlar tomonidan jahon bozorlariga mahsulotlarni eksport qilishda muammolarni keltirib chiqarmoqda va olinadigan daromadlarga salbiy tasirini ko'rsatmoqda.

Xalqaro tajribalarda Evropa Ittifoqi, Kanada, Yangi Zelandiya, Gollandiya, Rossiya va Ozarbayjon oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yagona tashkilot faoliyatini yuritadi. Ushbu tashkilotning asosiy vazifalariga oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi, veterinar va fitosanitar nazoratini huquqiy jihatdan tartibga solish, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning barcha zanjirlarida

sifat nazoratlarini o'rnatish, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish hamda soha bo'yicha yagona siyosatni amalga oshirish kiradi².

Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiyalash, islohotlarni chuqurlashtirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlari va asosiy fondlarni yaratish, amalda faoliyat yuritayotgan texnika va texnologiyalarni yangilash, ularni qo'llab-quvvatlash investitsion jarayonlarni nechog'li to'g'ri va samarali amalga oshirishga bog'liqdir. SHu boisdan ham, O'zbekiston Respublikasi davlat rahbari va hukumati tomonidan iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonlarini izchillik bilan amalga oshirishda investitsion siyosatni to'g'ri va aniq maqsadlarni ko'zlagan holda olib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda³.

Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshlik darajasi uning tabiiy resurs salohiyati, mehnat resurslarining soni va sifati, ishlab chiqarishning texnik-texnologik modernizatsiyalashish darajasi, iqtisodiyot tarkibiy tuzilishining takomillashgani, davlatning iqtisodiy rivojlanish hamda islohotlar strategiyasi qay darajada ilmiy asoslangani va o'zgarishlar jarayonini hisobga olgan holda boshqa bir qancha omillarga bog'liq.

Iqtisodiy barqarorlikka juda ham ko'plab ichki va tashqi omillar tasir ko'rsatadi va ular korxonaning rivojlanish istiqbollari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, raqobat muhitida g'olib chiqish imkoniyatini yaratadi. Marketing strategiyasining bir necha turlari mavjud bo'lib, ular quyidagi 1.2-rasmda keltirilgan.

Rivojlanishning asosiy strategiyalari asosan differentsiatsiya strategiyasi, kontsentratsiya strategiyasi va xarajatlar bo'yicha ustunlik strategiyasiga bo'linadi.

O'sish strategiyasi uchta turli xil guruhlariga ega. Birinchi guruhni konsentratsiyalashgan (jamlangan) o'sish strategiyasi tashkil qiladi. Ba'zan ularni jadal – asta-sekin o'sish strategiyasi, deb ham ataladi.

² Кишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан ўтказилган Озиқ-овқат саноатини ривожлантириш масалаларига доир брифинг материалларидан. 2020 йил, 30 сентябрь, Тошкент.

³ М.М.Ходиев. Реал сектор тармоқларида қўшма корхоналар фаолиятини ривожлантириш масалалари. “Ўзбекистон Республикаси озиқ-овқат саноатини барқарор ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини ошириш омиллари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани илмий мақолалар ва маърузалар тўплами, Т.: ТДИУ, 2016 йил 4 июнь - 400 б.

1.2-rasm

Ushbu guruh strategiyalari firma hozirgi faoliyati ko'lamida foydalana olishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarni aniqlashni ko'zda tutadi. Jamlangan o'sish firma hozirgi tovarlari va bozorga kerakli imkoniyatlardan oxirigacha foydalanmagan hollarda oqlanadi. Ushbu o'sishning imkoniyatlarini aniqlash uchun I.Ansoff firmaning bozordagi imkoniyatlarini kengaytirishning uch xil turini ko'rsatuvchi va unga mos keluvchi jamlangan o'sish strategiyasining uchta turli xilini o'z ichiga oluvchi "tovar va bozorning rivojlanish turi" deb nomlanuvchi metodikadan foydalanishni taklif qilgan. Bu strategiyalarni iqtisodchi marketologlar ishchanlik faoliyati matritsasi ko'rinishida ifodalaydi.

Birinchi guruh strategiyalarining aniq turlari quyidagilar:

- **bozorning rivojlanish strategiyasi,** bunda firma ushbu tovar bilan ushbu bozorda eng yaxshi pozitsiyani egallash uchun barcha xatti harakatlarni amalgam oshiradi. Strategiyaning bu turi realizatsiya uchun marketingning juda katta kuchini talab qiladi. Bunday hollarda ishlab chiqarish xarajatlarini va muomala xarajatlarini qisqartirish, bozor ulushini ko'paytirish, reklama kompaniyasini kuchaytirish, narx siyosatini o'zgartirish hamda ishlab chiqariladigan tovardan foydalanish sohalarini kengaytirish hisobiga uni amalga oshirish ko'zda tutiladi;*

- **bozorga yorib kirish strategiyasi,** bunda ishlab chiqarib bo'lingan*

⁴ Bekmurodov A.Sh., Qosimova M.S., Ergashxodjaeva Sh.J. Strategik marketing. O'quv qo'llanma. 2011. -161 b.

tovarlarga geografik yangi bozorlar qidirib topish ko'zda tutiladi, shuningdek, firma savdosi sezilarli o'sishini ta'minlovchi bozorlarning yangi demografik segmentlarini ham qidirib topish kerak bo'ladi;

– **tovarni ishlab chiqish strategiyasi**, bunda o'sish masalasini firma egallab bo'lgan bozor uchun innovatsion tovar siyosati hisobiga, ya'ni ishlab chiqarilayotgan mahsulotni mukammallashtirish, uning iste'mol xossalarini yaxshilash, chiqarilayotgan mahsulotlarning assortimentlari uyg'unligi, mahsulotlarning yangi modellari va turlarini yaratish, qadoqlarini o'zgartirish, ushbu bozor uchun yangi tovar ishlab chiqish va chiqarish yo'li bilan hal qilish ko'zda tutiladi.

Ikkinchi guruhni integratsiyalangan o'sish strategiyasi shakllantiradi, u yangi strukturalar qo'shish orqali firmani kengaytirish bilan bog'liq. Firma mulk sotib olish yo'li bilan ham, ichdan kengayish yo'li bilan ham integratsiyalangan o'sishni amalga oshirishi mumkin. Bunda ikkala holatda ham firmaning holatida tarmoq ichidan o'zgarish yuz beradi. Integratsiyalangan o'sish strategiyasining uchta turi ajratiladi:

– **teskari vertikal integratsiya strategiyasi** - firmaning mahsulot yetkazib beruvchi firmani sotib olishi yoki ularning ustidan nazoratni kuchaytirishi hisobiga o'sishiga yo'naltirilgan. Bu strategiyani amalga oshirish narxlar o'zgarishining butlovchilar va mahsulot yetkazib beruvchilar so'rovlariga bog'liqligini kamaytiradi;

– **oldinga yuruvchi vertikal integratsiya strategiyasi** - firmaning savdo va tarqatish bilan shug'ullanuvchi mahsulot yetkazib beruvchi firmalarni sotib olishi yoki ular ustidan nazoratni kuchaytirishi bilan o'sishiga yo'naltirilgan. Integratsiyaning bu turi vositachilik xizmatlari o'ta kengayganda yoki firma ish sifati yuqori bo'lgan vositachilarni topa olmaganda, juda foydali;

– **gorizontal integratsiyalash strategiyasi** yoki raqobatchi firmani mag'lub etish yoki qo'shilish yoxud xorijiy kapital bilan hamkorlikda tashkilot yaratish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Qisqartirish strategiyasi- firma uzoq muddat o'sishdan keyin yoki iqtisodiyotda pasayish va tubdan o'zgarish kuzatilganda, samaradorlikni oshirish zarurati bilan bog'liq holda, shuningdek, tashkilotning mavjud bo'lishi xavf ostida qolganda kuchlarni qayta guruhlashga ehtiyoj sezganda amalga oshiriladi. Bunday hollarda firmalar ishlab chiqarishni maqsadga yo'naltirgan holda qisqartiradilar. Shuni tan olishi kerakki, bu firma uchun qanchalik og'ir bo'lmasin bu ham firma uchun rivojlanish strategiyasi bo'lib, o'sish strategiyasida ko'rilganidek, ma'lum vaziyatlarda undan qutulib bo'lmaydi. Qisqartirish strategiyasining quyidagi turli-tumanligi ajratiladi:

– **likvidatsiya (bartaraf etish) strategiyasi**-o'zida qisqartirish strategiyasining oxirgi holatini aks ettiradi va firma endilikda biznesni yurita olmaydigan holga tushib qolganda amalga oshiriladi;

– **“hosil yig'ish” strategiyasi** kelajagi yo'q, sotishdan foyda olinmaydigan, lekin biznesni asta-sekin nolga tushirishdan daromad keltirishi mumkin bo'lganda qo'llaniladi;

– **ortiqchasini qirqib tashlash strategiyasi** ko'pincha, diversifikatsiyalangan firmalar tomonidan o'z biznesini yoki bo'limini yopganda yoki sotganda realizatsiya qilinadi.

1.3-jadval

Porter bo'yicha asosiy strategiyalar turlari⁵

Strategik maqsad	Raqobatli avzalliklar		
		Tovarning xaridorlar nuqtai nazardan noyobligi	Kam xarajatlar
	Jami sektor	Differentsiatsiya	Xarajatlar bo'yicha ustunlik
	Muayyan segment	Kontsentratsiya	

⁵ Sh.J. Ergashxodjaeva Strategik marketing. Ma'ruza matnlari – T.: TDIU, 2015,109 6.

--	--	--

Porterning fikricha, faqat uchta asosiy raqobatli strategiya mavjud bo'lib, ular o'zining maqsadli bozori bilan (butun bozor yoki uning ma'lum bir segmenti) va amalga oshirilayotgan raqobatli ustunlik turi bilan (xarajatlar yoki tovarning ustun sifatlari bo'yicha) farq qiladi. Differentiatsiya strategiyasida jami sektor uchun tovarning xaridorlar nuqtai-nazaridan noyobligi e'tiborga olinadi. Differentiatsiya tovarlarning xilma-xilligini ifodalaydi.

Keyingi turdagi strategiyada xarajatlarni iqtisod qilish hisobiga liderlik strategiyasi bo'lib - bu strategiya markazida raqobatchiga nisbatan past xarajat bo'ladi. U doimiy xarajatlarni nazorat qilishni, ishlab chiqarishga investitsiya, yangi texnologiya konstruktsiyalari ustida yaxshilab ishlashni, savdo xarajatlarini kamaytirishni nazarda tutadi. Xarajat munosabatiga afvzalliklar 5 ta raqobatli kuchga qarshi samarali himoyani tashkil etadi:

- korxonaga o'zini to'g'ri raqobatchisi bilan narx jangida ham qarama-qarshi turishga loyiq va narxda foyda olishga ega;
 - kuchli mijozlar kuchli raqobatchi uchun darajasidan narxni pasayishiga erisha olmaydi;
 - past xarajatlar kuchli ta'minotchilarga qarshi himoyani ta'minlaydi;
 - past xarajatlar yangi raqobatchilar uchun kirish to'siqlarini tashkil qiladi va bir vaqtning o'zida tovar - o'rinbosarlarga qarshi yaxshi himoya tashkil qiladi.
- Barcha strategiyalar markaz e'tiborida raqobatchilar bilan solishtirganda past xarajatlar bo'ladi.

Marketing strategiyalardan yana biri bu raqobatchilik strategiyasidir. F.Kotler korxonaning bozordagi ulushidan kelib chiqqan holda raqobatchilik strategiyasini 4 ta turga ajratib ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Raqobatchilik strategiyalarining turlari⁶

Kurashga chaqiruvchi strategiya-Yetakchilikka da’vogarlik strategiyasini o’ziga yarasha kuchli, lekin yetakchi pozitsiyasini egallamaydigan firmalar tanlaydilar. Bozor muhitiga undov (chaqiriq) tashlay borib, bunday firmalar masalan, jamlangan o’sish strategiyasini qo’llay borib, asosiy strategik maqsadi boshqa firmalardan “jang bilan” yutib olish hisobiga bozorning qo’shimcha qismini “bosib olish” (bozor ulushini oshirish)ga intiladi. Bu kurashni u yetakchi yoki ancha sustroq va mayda raqobatchilari bilan olib boradi. Yetakchiga hujumni firma o’zida aniq raqobat ustuvorligi mavjud bo’lsa, yetakchida esa firma raqobat kurashida foydalanishi mumkin bo’lgan kamchiliklar bo’lgandagina boshlashi mumkin.

Marketing strategiyasini ishlab chiqish metodologiyasi 1.4-rasmda berilgan.

1.4-rasm. Marketing strategiyasini ishlab chiqish metodologiyasi⁷

⁶ Ergashxodjaeva Sh. Strategik marketing. Ma’ruza matnlari – T.: TDIU, 2015.

⁷ Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 656 с.

1.4-jadval

Korxonaning strategik missiyasini ishlab chiqishda hisobga olinadigan omillar⁸

Mijozlar	Korxonaning mijozlari kimlar?
Tovarlari/xizmatlar	Qanday tovarlar taklif qilinmoqda?
Joylashish	Korxonada raqobatli kurashni qaerda olib bormoqda?
Texnologiya	Korxonaning asosiy texnologiyasi qanday?
Yashash uchun kurash muammolari	Korxonada qanday iqtisodiy maqsadni ko'zlammoqda?
Falsafa	Qanday asosiy g'oyalar, qadriyatlar va ustuvor maqsadlar bor?
O'zi haqidagi tasavvur	Qanday farq qiluvchi sifatlar, raqobatli ustunliklar bor?
Kerakli imij	Korxonada qanday imijga erishishga intilmoqda va u jamiyat oldida o'z zimmasiga qanday masuliyatni olmoqda?
Ijtimoiy masuliyat	Korxonaning o'z xodimlariga nisbatan pozitsiyasi qanday?

Strategik missiyaning bayonida korxonada o'z faoliyat sohasini, o'z asosiy bozorini, o'zining iqtisodiy va noiqtisodiy ko'rsatkichlarga nisbatan tamoyillarini belgilaydi va o'zining qadriyatlar tizimini elon qiladi (1.4-jadval).

Uning tarifi esa quyidagi to'rtta majburiy elementni o'z ichiga olishi shart:

1. Korxonada tarixi;
2. Faoliyat sohasini aniqlash;
3. Maqsad va cheklanishlari;
4. Asosiy strategik variantlari.

Korxonaning istak-xohishlarini, yani uning asosiy bozordagi umumiy siyosatini va u erda egallamoqchi bo'lgan mavqeini aniqlab olish ham foydalidir. Gap yuqorida ko'rib o'tilgan raqobatli strategiyalar haqida bormoqda. Tabiiyki, bu maqsadlar mavjud vositalarga yarasha bo'lishi va bundan kelib chiqadigan pozitsiyalarga mos kelishi lozim.

⁸ Ergashxodjaeva Sh.J. Strategik marketing-II. O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2010.-271 b.

Adabiyotlar;

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli qarori bilan tasdiqlangan “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”. www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi” (29-maqсад). www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining 2011-2021 yillar bo‘yicha ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan. www.stat.uz
4. Nodira Olimova, Odina Teshabaeva, Niginaxonim Joraeva, & Dilafuz Mamajonova (2022). Ways to increase the competitiveness of enterprises in the conditions of modernization of the economy. *Scientific progress*, 3 (3), 270-275.
5. Олимова, Н. Х., & Каримов, О. О. Ў. (2022). Корхона инновацион фаолиятини молиялаштириш самарадорлигини баҳолаш усуллари. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 11-21.
6. Олимова, Н., & Саидмахмудов, С. (2023). Факторы эффективности деятельности промышленных предприятий и пути ее повышения. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(3), 44-48.
7. Хамрақуллова, О. Н., & Абдифаттоғли, Ж. Д. (2022). Хорижий мамлакатлар тоқимачилик корхоналарининг маркетинг сијосати. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 330-335.
8. Олимова, Н. Х., & Ташматова, Н. Х. (2015). Система управления в автомобилестроении и основные направления ее совершенствования. научный журнал «Ceteris paribus», 8(2015), 36.
9. Teshabayeva, O., & Hamidova, S. The Importance of Labor Productivity in Increasing the Economic Efficiency of Industrial Enterprises. *Journal of Marketing and Emerging Economics*.

- 10.Тешабаева, О. Н., & Юлдашева, Д. А. (2022). Ўзбекистонда банк хизматлари бозори бошқаруви ва ривожланишининг хусусиятлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(3), 91-97.
- 11.Олимова, Н. Х., & Каримов, Ш. Х. (2020). Реал сектор корхоналарида инновацион янгиликларни жорий қилишнинг ташкилийиқтисодий механизмини такомиллаштириш. In Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 423-427).
- 12.Олимова, Н. Х. (2022). Зарубежный опыт оценки эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(2), 93-99.
- 13.Олимова, Н. Х., Саидмахмудов, С. Х. У., & Хакимов, О. Б. У. (2022). Маркетинговые стратегии удовлетворения потребностей покупателей в совершенствовании товарной политики промышленных предприятий. Ceteris paribus, (4), 40-43.
- 14.Олимова, Н. Х., Ташматова, Н. Х., & (2022). Пути управления качеством пищевой продукции и исследования стратегических концепций маркетинга в малом предпринимательстве. Ceteris paribus, (4),33-36.
- 15.Олимова, Н. Х., Юсуфжонов, Х. В., & Умарова, Д. А. (2015). Условия развития текстильной промышленности при расширении отраслей реального сектора экономики. научный журнал «Cognitio rerum», 8(2015), 16.
- 16.Олимова, Н. Х., & Суфиев, Р. А. (2021). Перспективные направления перехода отечественных предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Cognitio rerum,(7), 39-42.
- 17.Akhunova, O. E., & Olimova, N. X. (2019). Financial market development trends in Uzbekistan. In LIX Международные научные чтения (памяти мв келдыша) (pp. 55-58).

- 18.Олимова, Н. Х. (2019). Пути формирования и эффективного развития стратегии управления персоналом предприятия. Тенденции развития мировой торговли в XXI веке: Материалы VIII, 536.
- 19.Olimova, N. K. (2021). Improvement of the human resources management strategy in the enterprises of the real sector. *Cognitio rerum*, (7), 25-28.
- 20.Олимова, Н. Х. (2022). Зарубежный опыт оценки эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(2), 93-99.
- 21.Bunakov, O. A., Akhunova, O. E., Teshabaeva, O. N., Eidelman, B. M., Fakhrutdinova, R., & Valeeva, G. F. (2022). Labor Migration and Legal Routs to Avoid Its Negative Consequences on the Example of the Republic Of Uzbekistan. *BiLD Law Journal*, 7(4s), 521-526.
- 22.Teshabaeva, O. N. ., & Kodirova, R. A. . (2023). Analysis of Methods for Further Development of the Labor Market to Ensure Employment in the Digital Economy. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(4), 74–78.
- 23.Qodirova , G. ., & Jamoliddinova, M. . (2022). Oziq-ovqat sanoati korxonalarida marketing strategiyalaridan foydalanish holatini baholash. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 214–218. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/5221>
- 24.Qodirova, G. ., & Jamoliddinova, M. . (2022). Real sektorning oziq-ovqat sanoati korxonolari faoliyatini tashkil etish holati tahlili. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 219–224. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/5230>
- 25.Тешабаева, О. Н., Нишонбоев Д.(2021) Ways to use advanced foreign experience to increase the attractiveness of the investment environment in Uzbekistan.(pp.962-972).

26. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. *asia pacific journal of marketing & management review* issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.
27. Teshabaeva, O., Abdullaeva, M., & Aminjonova, V. (2022). The role and importance of entrepreneurship and small business in the national economy. *international journal of social science & interdisciplinary research* issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 183-191.
28. Nasridinova, T. O. (2022). Use of main production facilities and economic activities of foreign textile enterprise. *international journal of research in commerce, it, engineering and social sciences* issn: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(01), 45-52.